

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

[Guidelines for new architectural and settlements models]

SPOKE N 4 – Digital innovation toward sustainable mountain

RM1. Socio-ecological features and opportunities for regeneration in mountain territories

DELIVERABLE DN.2_ Guidelines for new architectural and settlements models

Task 1.3_ Design of new architectural and settlement models that adapt in relation to evolving environmental and built heritage conditions

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
1	01/11/202	Final Document	R. Dini, S. Lanteri, consulenti Polito (P.Brunod, A.Depaoli, E.Gribaudo, I.Boggiatto, A.Saglietti, M.De Bellis); P. Giaccaria, N. Fenu (UniTO); P. Vesan (UniVDA)

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS00000036

Glossary

Definition	
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
NODES’ Research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke’s ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke’ leadership and management. It refers to “soggetti affiliati” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”.
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

EXECUTIVE SUMMARY

A) Guidelines for new architectural and settlements models (DELIVERABLE DN.2_RM1)

Task 1.3. Design of new architectural and settlement models that adapt in relation to evolving environmental and built heritage conditions.

A1. Leading participative processes of co-design

Roberto Dini, Silvia Lanteri / Politecnico di Torino;

Piero Brunod / consulente

A2. Collecting regional data to support the selection of key areas and construct a critical cartography

Roberto Dini, Silvia Lanteri, Ilaria Boggiatto, Elisa Gribaudo / Politecnico di Torino

A3. Creating territorial maps to define guidelines on three valleys

Roberto Dini, Silvia Lanteri, Ilaria Boggiatto, Elisa Gribaudo / Politecnico di Torino

A4. Designing guidelines

Roberto Dini, Silvia Lanteri, Ilaria Boggiatto, Elisa Gribaudo, Alessandro Depaoli / Politecnico di Torino

This report presents a series of analyses and strategies for the settlement and architectural regeneration of mountain territories, developed in the pilot territory of the Autonomous Region of Valle d'Aosta.

These are reference indications for the activation of processes that pursue urban, architectural, social and economic regeneration objectives for the territory at different scales.

The guidelines are aimed at local authorities, administrations, professionals, operators, citizens who intend to give life to actions of redevelopment of the local territorial, settlement, architectural and infrastructural heritage.

These are the outcome of a participatory design process developed with the intent of promoting the reuse of existing fixed capital for the creation of spaces and services for local communities, for a new habitability of the territories.

A1. Leading participative processes of co-design

This first phase was structured following the construction of a network related to the previous Deliverable (DN.1 Network of scientific actors).

We have structured the first moments of exchange with various local stakeholders: interviews and round tables with public administrations, territorial institutions, associations and cooperatives from the third sector, foundations, local producers, with the aim of understanding the needs of these territories from the inside and to direct our design in a shared path.

These moments of confrontation were able to drive the discussion on some predominant directions, the ones which were able to rise some main topic studied in deep through mapping and data collection (see next paragraphs to read more):

- agri-food production and mountain farming;
- wood production and processing chain;
- various declinations of living, temporary or permanent;
- community spaces and the role of the third sector;
- complementarity of mass tourism and slow tourism.

The main moments of discussion already done are:

- a series of around 30 interviews made with local producers and stakeholders from the third sector in between April and September 2024: to summarize, the most significant ones were

1. Diego Bovard, Angele Barrel, Federico Rial, Valeria Zerga for agri-food production;
2. Nurye Donatoni, Andrea Bionaz, Jean-Claude Haudenman for the wood chain;
3. Piero Brunod and various local associations – La Sorgente, Tutti Uniti per Ylenia, La Cascina del Castello, Albergo Etico di Fenis, La Libellula, Cooperativa Enaip, La Casa di Zaccheo – for the third sector;

- site visits, meeting the local administrations to discuss about possible pilot projects to develop
4. in Lys Valley (Gressoney Saint-Jean and Fontainemore on July 2024; Issime on September 2024);
 5. in the Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis (Saint Marcel, Nus and Fenis on March, May and July 2024);

- 6. in Valdigne (in various locations on March, May, July, September 2024);
- 7. in Valpelline (Ollomont on March 2024);

- continuous exchange with territorial institutions: GAL and Celva Valle d'Aosta;
- students from Polito design unit (DAD - Department of Architecture and Design) meeting with local stakeholders in Courmayeur on March and July 2024 (see flyers of the events below).

14-15-16 marzo 2024
**Courmayeur,
 Morgex,
 Saint-Marcel,
 Ollomont**
 Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gli incontri hanno l'obiettivo di delineare con le comunità locali scenari possibili di rigenerazione urbana-architettonica, sociale ed economica per il territorio. Durante i tre giorni di visite e incontri, studenti e ricercatori dialogheranno con le istituzioni locali, i portatori di interesse, i cittadini, i rappresentanti dei settori produttivi e agricoli, condividendo potenzialità e problematiche del territorio, e immaginando strategie per la valorizzazione delle economie locali in relazione alle tematiche di riqualificazione di spazi urbani e architettonici.

dialoghi con i territori

rigenerare comunità, territori, architetture

Il luglio 2024
**Courmayeur,
 Skyway**

POLITECNICO DI TORINO
 Dipartimento di Architettura e Design
 Corso di Laurea Magistrale in Architettura per la Sostenibilità
 Atelier progettazione eco-compatibile dell'architettura B

Progettare le Alpi di domani: nuovi scenari produttivi

giornata conclusiva

partenza da Torino, Castello del Valentino 7:20
 arrivo a Courmayeur, salita con funivia al Pavillon 8:30
 presentazione progettuale e discussione con i rappresentanti delle istituzioni del territorio 10:30
 vini d'onore e aperitivo a Punta Helbronner 13:00
 partenza da Courmayeur, arrivo a Torino 19:00

docenti: Roberto Dini, Francesca Thiebat, Valentina Serra, Valerio Lo Verso
 commissione di valutazione esterna: Roberto Ruffier, Sandro Sapia, Michele Saulle
 collaboratori: Alessandro Depaoli, Cristian Dallera, Lorenzo Serra, Flaminia Morselli, André Clos, Daniela Schiavon

A2. Collecting regional data to support the selection of key areas and construct a

Atlas of abandonment

Starting from the work carried out in the research “Studio per la rigenerazione del patrimonio edilizio alpino sottoutilizzato nel territorio della Valle d’Aosta” (2021-2024) - carried out by the research group from Istituto di Architettura Montana (Politecnico di Torino, DAD) in partnership with Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Consorzio Enti Locali Valle d’Aosta_Celva e del Gruppo Azione Locale_G.A.L. Valle d’Aosta - large number of abandoned buildings and structures potentially subject to regeneration and reactivation have been mapped. It is a heterogeneous heritage both from the point of view of ownership (private, regional, municipal and state property) and from the architectural and typological point of view: former colonies, military barracks, schools, private residential buildings and unfinished heritage, for example, are found in the Atlas. The entire heritage is spread over the entire Valle d’Aosta, both in its valley bottom and at higher altitudes.

In addition to these buildings, land that is currently unused, uncultivated or abandoned could be the subject of intervention, and the start-up of agri-food activities has also been mapped.

To define the territorial areas in which the buildings to be developed were to be chosen, several data were collected to highlight the main characteristics of the territories and their problems and needs. The graphitization of the data and their processing in cartographic form makes it

possible to visualize and focus on certain aspects and themes prevalent and most characteristic of certain territories.

Community spaces, cooperatives and the role of the third sector

Elaborating the cartography that shows the location of the primary and daily services available to the citizens of Valle d'Aosta, it was possible to highlight how they are mainly located in the valley bottom, for reasons of orography and accessibility, and near the city of Aosta, the regional capital and polarity for the welfare services of the region.

The associations of the third sector present in the region were also investigated: the most developed areas concern health, assistance, culture, training and recreation and are mostly located in the regional valley bottom, particularly in Aosta. It has proved useful to place the locations of the Valle d'Aosta associations in space and to visualize their geolocation according to the disused heritage in the Atlas. Many of them are particularly dynamic, proactive and have shown interest in increasing their activities by developing new spaces dedicated to them.

Agri-food production and mountain farming

The analysis of land use in Valle d'Aosta has made it possible to highlight how land is differently used and thus to highlight what the vocations of Valle d'Aosta are today.

As shown by the *Annuario Statistico Regionale 2023*, about 33% of the territory of Valle d'Aosta is constituted of Agricultural Forestry Surface (SAU), of which 16% is forest and 56.1% is Utilized Agricultural Area (SAU).

Most of the SAU is made up of permanent meadows or pastures (95.3%), with the remainder consisting of permanent crops, family gardens and arable land. Among the latter, which cover 2,124 hectares, forage crops are of particular importance; apple, walnut, chestnut and vines for wine production stand out. Fruit cultivation uses 238 hectares in total and vine cultivation 437 hectares.

fonte: *Annuario Statistico Regionale 2023; Regione Valle d'Aosta*

Tipologie di seminativi (ha)

- Frumento duro
- Mais
- Totale cereali
- Legumi
- Patata
- Piante industriali
- Ortaggi
- Fiori e piante ornamentali
- Foraggiere avvicendate
- Terreni a riposo
- Altri seminativi
- Seme

Tipologie di frutta fresca, frutta a guscio (ha)

- Melo
- Pero
- Pesco
- Albicocco
- Ciliegio
- Susino
- Altra frutta di origine
- Actinidia
- Mandorlo
- Nocciolo
- Castagno
- Noce
- Frutta a bacche
- Vivai
- Tartufo

In terms of employment, the agricultural, forestry and fishery sector accounts for only 3.4 % of workers in Valle d'Aosta (ISTAT 2022). In 2022, there were 5 533 workers employed on agricultural holdings, i.e. those who were engaged in both cultivation and animal husbandry activities (6th and 7th ISTAT Agricultural census): 2.2 average workers per holding; 3895 workers belonging to the family of the holder of the holding.

From an economic point of view, in 2022, the agriculture-forestry and fishing sector recorded 137,846 million € per year related to its production of which, the majority (131,305 million €), are related to the agricultural sector (CREA 2024). According to the CREA document *Agricoltura in Valle d'Aosta 2024*, the agricultural sector, made up of the subsections of agricultural cultivation, livestock breeding and secondary activity services, records the highest economic value in the livestock field, for 48%, and in secondary and support activities, for 44.4%, leaving the remaining 7.4% to cultivation.

The absence of large plain agricultural areas and the associated difficulty in cultivating the farmland present have led to a significant decrease in agricultural activities in the region over the last few decades in favor of other productive activities, especially large centers on the valley floor. On the other hand, the presence of numerous pastures and alpeggi has led livestock breeding to be one of the prevailing agribusiness activities.

Most farms in Valle d'Aosta are in fact recognized as zootechnical farms: according to ISTAT, 1475 out of 2503 farms are zootechnical farms. Most of them are engaged in cattle breeding, accounting for about 82% of the livestock, and to a lesser extent goats and sheep.

Bovine breeding, mainly of transhumant mode, is of mixed production orientation, i.e. aimed at the mixed production of meat and milk; most farms have between 20 and 49 animals, followed by farms with 10-19 or 50-99 animals. Sheep and goat breeding, with a predominantly mixed production orientation, is characterized by the housing or intensive mode; on average, the farms have between 1 and 20 animals.

On the other hand, the presence of horses, pigs, poultry, fish and snail farms is insignificant in terms of numbers and products.

Today, agricultural activity is mainly defined by cattle breeding and the production of dairy products, many of which represent DOP products that are identifiable for the region. In particular, four DOP products (Fontina DOP, Valle d'Aosta Fromadzo DOP, Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP, Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP) and several artisanal products including cheeses, meats, honey, soft drinks, spirits, liqueurs, bakery, pastry and gastronomy products are recognized.

The presence of a large number of small and medium-sized farms, outnumbering the large ones, has led to the emergence of cooperation projects in the Valle d'Aosta region, such as the 12 cooperative dairies, the 6 social wine cellars, several supply chain cooperatives and enterprise networks.

Wood production and processing chain

The agro-alimentary and breeding sector is in turn linked to the forestry sector: in fact, since 1994, the forest area in Valle d'Aosta has increased by 13% due to the abandonment of agricultural land. However, only 39% of the forest area in Valle d'Aosta is public and 61% private: the maximum parceling out of land makes it more difficult for private owners to cooperate and thus to develop extensive projects related to the valorization of land and the agri-food chain.

Currently, despite the fact that the usable forest area is 32 000 ha, which corresponds to approximately 15 000 m of wood per year, the majority of the construction wood used, and the spruce sawdust used for pellet production still comes from abroad. Of the 93 300 tones of wood available annually, 58.3% is used for energy purposes. It must also be taken into consideration that not all forest areas are served by a road system that allows them to be harvested using ordinary systems.

However, the presence in the region of carpentry, sawmilling and processing activities, including artisanal wood processing, is significant; not least its use for energy purposes. It is therefore clear that some municipalities, including Cogne, Ayas, Gressoney and Valdigne, unlike the centre of the valley, represent potential centers of wood consumption and transformation because they are characterized by a large forest extension and short distances, easily travelled, between forests and urban agglomerations.

Currently, the valorization of traditional Valdostan craft activities, most of which are linked to the use of wood, is mainly carried out by the IVAT, Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition, and

the MAV, Museum of Traditional Valdostan Craftsmanship, located in the municipality of Fenis. Training linked to tradition and craft techniques therefore represents an activity with great potential.

ECONOMIA CIRCOLARE NELLA FILIERA DEL LEGNO IN VDA

*Conferiti al consorzio nazionale "rilegno" (consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi da legno) .

Fonte: Sintesi_Delle_Attività_E_Dei_Risultati_Ottenuti_Dal_Progetto_Renerfor_In_Vdao_Renerfor_In_Vda (2013)

Valle d'Aosta has also for some time now activated a series of circular activities concerning the wood chain and forestry, which make it possible to reuse waste wood material or to obtain compost from off-cut.

Types of tourism and seasonal employees

The region is known for its traditional products, but also for its landscapes, natural and cultural resources. In fact, there are a total of 511,677 visitors (2021) to the 46 museums spread across the region.

In 2022, arrivals in the hotel and non-hotel establishments will exceed one million, more than half of them Italians, testifying to the fact that the upper valley region is the most 'in demand', also because of the presence of large ski resorts in Courmayeur, La Thuile, Gressan, Valtournanche, Ayas e Gressoney-La-Trinité.

Over time, the proposed accommodation formulas have multiplied: the area offers different structures, starting with the tourist village and ending with social camping.

An important activity that unites the agricultural and tourist sectors in Valle d'Aosta is that of agritourism, which offers catering, accommodation, tasting and wine tourism services. There are about 60 in the region which, in total, in the year 2022, recorded 13,562 arrivals and 37,576 overnight stays, offering services ranging from just overnight stays to the tasting of local or self-produced products in the agritourism itself.

Alternative proposals to mass winter tourism, including hiking, wine-tasting and agritourism activities, have made it possible to develop a slow tourism system that guarantees a more balanced flow of tourists in the autumn and spring seasons. The Valle d'Aosta is in fact endowed with a large trail and hiking system that connects the main parks and nature reserves and all the Alpine landscapes of which the region is composed. Natural beauties are among the first tourist attractions in the Valle d'Aosta and their homogenous valorization represents an experiential and sustainable alternative to mass tourism.

The large influx of tourists during the summer and winter seasons draws attention to the issue of seasonal workers, who are increasingly in demand in the Valle d'Aosta valleys. Seasonal workers face a lack of community, individual and temporary housing services; in addition to the need to

occupy temporary housing, attention must be paid to their integration into the community in which they serve, for example by guaranteeing the presence of social spaces in the area.

In 2021 there were 9093 seasonal hires, more than half of whom came from outside Valle d'Aosta. By contrast, 13305 non-seasonal hires were almost exclusively resident in Valle d'Aosta, with 19% of them coming from outside the region.

Most of the annually employed workers in Valle d'Aosta today are therefore residents of the municipalities where they work. With suitable residences, new workers could move temporarily to the valley or decide to move permanently, increasing the number of today's residents.

Assunti stagionali per comune 2021

Fonti: Osservatorio Economico e Sociale della Valle d'Aosta (OES)

A3. Creating territorial maps to define guidelines on three valleys

The construction of transcalar regional maps represents a support to investigate the topics raised by the dialogs and interviews with local stakeholders and administrations, creating a critical frame to position the guidelines and pilot projects design.

Some representative fragments at different scales – regional and referred to the valley/unité - below.

A3.1 VALDIGNE

The Valdigne area presents strong themes linked to mass tourism, having within it important reference centers for skiing such as Courmayeur. However, it also appears interesting to observe how this economic wealth is contrasted by the presence of associations and cooperatives for social purposes. Furthermore, it appears interesting to observe how this area also has a strong presence of companies, cooperatives and business networks linked to agro-pastoral production. Starting from the collection of data and the construction of maps at various scales, at least one theme appears significant: the theme of temporary housing to be made as stationary as possible, linked both to the dimension of tourism and agriculture and livestock - with homes reserved for employed workers - and spaces for the community integrated into them.

TURISMO DI MASSA E GRANDI IMPIANTI

SPAZI PER IL QUOTIDIANO

COOPERATIVE E RETI D'IMPRESA

A3.2 LOW VALLEY MONT-ÉMILIUS

A territorial system located along the low valley, in continuity with the set of urbanized areas that lead to the regional capital of Aosta, is made up of some municipalities of the Unité Mont-Émilis. This territory is characterized by a strong presence of associations and cooperatives linked to the health and social sector, which require new spaces to activate their projects; furthermore, the presence of large abandoned spaces that could host hubs linked to raw materials produced in the territory, such as the wood supply chain or the agri-food sector, appears interesting.

ASSOCIAZIONISMO

SPAZI PER IL QUOTIDIANO

FILIERA DEL LEGNO

A3.3 VALLE DEL LYS

The Lys Valley includes the municipalities of the Walser territory and part of the Unité Mont-Rose. In this portion of the territory, the need for housing for seasonal workers has emerged again - partly linked to the large structures for winter mass tourism, partly for the agri-food sector which finds space here with typical local products of note. Furthermore, the presence of new communities settling in the territory also appears interesting, making it necessary to provide not only temporary medium-long term living spaces, but also an enhancement of community spaces and services related to daily life. Moreover, another issue that appears interesting is the presence of numerous mountain pastures and circuits for trekking and mountain hiking.

TURISMO DI MASSA E GRANDI IMPIANTI

USO DEL SUOLO

TURISMO DI MASSA E GRANDI IMPIANTI

A4. Designing guidelines

Within these significant territories, we focused on some spaces reported by local administrations and stakeholders, trying to imagine possible interventions to reactivate and enhance some functions that are intended to be strategic for these areas.

Guidelines were then outlined for each of these spaces, taking up the perspective of building significant transformation scenarios not only for the individual building or even for the individual municipality, but at the valley scale, in a systemic dimension of the guidelines.

The guidelines are designed in two ways: on the one hand, they are strongly site specific, intersecting the spaces and buildings reported within the atlas of abandonment to give them new life, inserting functions that have emerged as strategic for the wider area of relevance; on the other hand, the guidelines aim to also represent the spatialization of reasoning that frames categories of recurring problems and opportunities, and therefore aim to be replicable elsewhere in the valley.

Below, we report the spatialized reasoning in the Lys Valley, located respectively in three municipalities: Fontainemore, Perloz, Gressoney Saint Jean, discussed with the administration and local communities to arrive, in the next months, at the definition of pilot projects in these spaces.

FONTAINEMORE

 area di interesse

servizi e spazi di interesse nel contesto

commercio (alimentiari, bar)
accoglienza (onb, pensioni)
servizi per il quotidiano (scuole, poste, municipio, centro visitatori, chiesa, spazi per lo sport, playground, parco avventura)

spazi di progetto

casa parrocchiale
spazi aperti di prossimità alla casa parrocchiale ai di qua del fiume
parcheggio + spazi per lo sport ai di qua del fiume
nuove connessioni pedonali

obiettivi del progetto e nuove funzioni

obiettivo primario della linea guida è inserire nuove funzioni legate all'accoglienza nella casa parrocchiale, favorendo le connessioni tra i vari spazi di interesse attraverso l'ipotesi di una nuova passerella pedonale e di possibili estensioni dei percorsi esistenti a ridosso del corso d'acqua: si intende qui un abitare temporaneo, inteso sia come una residenza in attesa di una sistemazione permanente, sia come spazi per lo smartworking; inoltre, si sottolinea l'importanza di riflettere su un ridisegno degli spazi aperti presenti in prossimità della casa parrocchiale e dove attualmente è localizzato il parcheggio principale - in prossimità degli spazi per lo sport - riflettendo sul loro ruolo come infrastrutture per il quotidiano.

The aim of the guidelines in this place is to insert new functions related to hospitality in the parish house, promoting connections between the various spaces of interest through the hypothesis of a new pedestrian walkway and possible extensions of the existing paths close to the watercourse; here we mean temporary living, understood both as a residence waiting for a permanent arrangement, and as spaces for smart working; furthermore, the importance of reflecting on a redesign of the open spaces present in the vicinity of the parish house and where the main parking lot is currently located - near the sports spaces - reflecting on their role as infrastructures for everyday life is underlined.

DESCRIZIONE

Provincia: Aosta
Comune: Fontainemore
Frazione: Chef Lieu
Località: Boure de Gris

Indirizzo: strada comunale di Pirambel, s.n.
Riferimenti catastali: Fg. 22, mapp. nn. 197, 334
Georeferenziazione: <https://maps.app.goo.gl/x6r3WiLEVsJha71Z8>
Coordinate: 45.647603, 7.858904

Denominazione: Casa parrocchiale
Classe: edifici religiosi
Tipologia: casa parrocchiale
Proprietà: privata (ente religioso: Curia)
Categoria catastale: -

Inserimento ambientale: Area urbana
Specificazione: Montagna

Descrizione essenziale dell'edificio o complesso:

- Impianto strutturale: edificio di pianta quadrata, su 5 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante, con orizzontamenti costituiti da solaio piano e volte a padiglione coperto da tetto a padiglione con manto in lose in pietra.
- Coperture: tetto a padiglione
- Superficie: 518 mq
- Anno o epoca di costruzione: -

Stato di conservazione: buono
Eventuali note sullo stato di conservazione: -

Uso originale: casa parrocchiale
Uso attuale: inutilizzato

SITUAZIONE URBANISTICA

PRG: zona "A", sottozona "Ad15*"

"Art. 44 (Sottozona di tipo "A"). 1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi"

Altre informazioni: manufatto compreso in PUD – Piano Urbanistico di Dettaglio area "Ad15*"

Vincoli:

- art. 33 - Aree boscate: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 34 - Zone umide e laghi: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 35 comma 1 - Terreni sedi di frane in atto o potenziali: manufatto rientrante negli ambiti inedificabili come "F3 - Frane come area a bassa pericolosità"
- art. 36 - Inondazioni: manufatto rientrante negli ambiti inedificabili come "FC - Area di inondazione per piena catastrofica"
- art. 37 - Valanghe: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua laterali: manufatto non rientrante nell'ambito
- area tutelata per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera c) (c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia

- di 150 metri ciascuna): manufatto rientrante negli ambiti inedificabili
- aree tutelate per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: manufatto non rientrante nell'ambito
- Edificio non schedato da Soprintendenza BCA Valle d'Aosta

PROCESSO

Soggetti coinvolti: Comune di Fontainemore, Curia, ...

Altri progetti:

- manufatto compreso nell'area di intervento del progetto "FONTAINEMORE Borgo Alpino" (progetto candidato al Bando Borghi del PNRR nel 2022)

Potenzialità:

- Inserimento nel centro storico del capoluogo
- Vicinanza di altri edifici di interesse storico-architettonico (alcuni dei quali dismessi) con cui creare una rete in un'ottica di rigenerazione complessiva e valorizzazione del nucleo urbano

Criticità: -

Destinazione richiesta: -

Destinazione proposta: ricettività

Prime ipotesi di intervento: rifunzionalizzazione con restauro

PERLOZ

 area di interesse

servizi e spazi di interesse nel contesto

vendita prodotti locali (alimentari)
accoglienza (onb, pensioni, osterie, trattorie, ristoranti)
escursionismo (cammini, elementi naturali)
patrimonio diffuso (musei, chiese, monumenti)

spazi di progetto

ex osteria, frazione Tour D'hereraz
spazi aperti di pertinenza
nuove connessioni ciclabili
rete sentieristica

obiettivi del progetto e nuove funzioni

obiettivo primario delle linee guida è creare uno snodo per il turismo lento ed escursionistico - punto di partenza per varie forme di escursionismo, legato sia alla bicicletta sia alle aspirazioni del territorio a piedi - ma anche vetrina di prodotti locali che possono trovare qui visibilità; per queste ragioni l'ex osteria è pensata come punto visitatori e punto di accoglienza, contenente su un livello un info point escursionismo, con affitto bici e attrezzature, e un punto vetrina e vendita di prodotti locali, mentre al piano superiore sarà inserita qualche camera della tipologia di albergo diffuso/onb

In Perloz the guidelines intend to create a hub for slow and hiking tourism - a starting point for various forms of hiking, linked both to cycling and to exploring the territory on foot - but also a showcase for local products that can find visibility here. For these reasons the former tavern is designed as a visitor center and reception point, containing on one level a hiking info point, with bike and equipment rental, and a showcase and sales point for local products, while on the upper floor there will be a few rooms of the diffused hotel/bnb type.

DESCRIZIONE

Provincia: Aosta
Comune: Perloz
Frazione: Tour d'Héréraz
Località: -

Indirizzo: Strada Regionale 44, n. 12
Riferimenti catastali: Fg. 21, mapp. 804
Georeferenziazione: <https://maps.app.goo.gl/jMhSNnEmbQ2Gt8E47>
Coordinate: 45.61720309699048, 7.817501776892665

Denominazione: Cantina Rosa delle Alpi
Classe: edifici commerciali
Tipologia: locale di somministrazione
Proprietà: pubblica (RAVA - Regione Autonoma Valle d'Aosta)
Categoria catastale: -

Inserimento ambientale: Area extraurbana
Specificazione: Montagna

Descrizione essenziale dell'edificio o complesso:

- Impianto strutturale: edificio di pianta rettangolare, su 3 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante, coperto da tetto a due falde con manto in lose in pietra
- Coperture: tetto a due falde
- Superficie: 250 mq circa
- Anno o epoca di costruzione: -

Stato di conservazione: buono

Eventuali note sullo stato di conservazione: edificio preserva la sua integrità formale e strutturale

Uso originale: osteria
Uso attuale: inutilizzato

SITUAZIONE URBANISTICA

PRG: zona "B", sottozona "Ba10"

"Art. 46 (Sottozona di tipo "B"). 1. Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le sottozone di tipo B che sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati. Per le sottozone di tipo Ba, la permanenza della destinazione prevalente di zona è garantita dagli usi già presenti nelle aree edificate, in gran parte residenziali"

Altre informazioni: il fabbricato rientra tra gli edifici vincolati dalla soprintendenza come area di specifico interesse archeologico

Vincoli:

- art. 33 - Aree boscate: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 34 - Zone umide e laghi: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 35 comma 1 - Terreni sedi di frane in atto o potenziali: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 36 - Inondazioni: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 37 - Valanghe: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua laterali: manufatto non rientrante nell'ambito area tutelata per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera c) (c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato

- con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna): manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- aree tutelate per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: manufatto non rientrante nell'ambito
 - Edificio schedato da Soprintendenza BCA Valle d'Aosta

PROCESSO

Soggetti coinvolti: Comune di Perloz, RAVA - Regione Autonoma Valle d'Aosta, ...

Altri progetti: edificio attualmente in vendita

Potenzialità:

- vicinanza alla rete della mobilità pubblica (fermata bus)
- vicinanza edifici di interesse storico-architettonico e paesaggistico (Tour D'hereraz)
- presenza area di interesse archeologico
- vicinanza alla rete dei Ru

Criticità:

- superficie limitata per attività ricettiva
- distribuzione degli spazi interni da verificare
- prossimità a strada di scorrimento
- posizione leggermente isolata rispetto alla componente urbana

Destinazione richiesta: La disponibilità di spazi verdi e la vicinanza con il contesto e il paesaggio naturale suggerisce di pensare all'edificio come un luogo adatto a scopo educativo in funzione del contesto naturalistico e per la valorizzazione del paesaggio.

Destinazione proposta:

- ricettività (residenza temporanea per lavoratori stagionali)
- servizi di pubblica utilità al piano seminterrato e terreno con particolare attenzione alla valorizzazione del contesto storico, architettonico, paesaggistico e naturalistico (vendita prodotti tipici - antenna per la promozione turistica del comune di Perloz)

Prime ipotesi di intervento: rifunzionalizzazione con restauro degli esterni, ristrutturazione interna e ampliamento, retrofitting degli impianti

GRESSONEY SAINT JEAN

 area di interesse

servizi e spazi di interesse nel contesto

spazi per il turismo (impianti legati al sci, alberghi, ondo, pensioni, osterie, trattorie, ristoranti, bar, campeggi)
servizi per il quotidiano (scuole, poste, municipio, trasporto pubblico, spazi per lo sport, playground)

spazi di progetto

ex casa Fantolin e volume contiguo
spazi aperti di pertinenza
nuove connessioni ciclabili
nuovi spazi per la fermata di trasporto pubblico

obiettivi del progetto e nuove funzioni

obiettivo primario delle linee guida è creare abitazioni stagionali sia per lavoratori che orbitano nel territorio circostante (soprattutto su Gressoney La Trinité, dove si concentrano i principali impianti turistici, ma non solo) sia per smartworkers, creando inoltre degli spazi ibridi di comunità pensati come punto di incontro tra la comunità locale e queste micro-comunità semi-temporanee

la nuova funzione per casa Fantolin e l'edificio adiacente sarà quindi di residenza temporanea, intesa sia come residenza di lavoratori stagionali, sia di lavoratori in remoto alla ricerca di un differente stile di vita qualche mese all'anno: in testata su strada si pensano degli spazi comuni da condividere in alcuni momenti con la comunità locale - nonché un ridisegno degli spazi aperti di pertinenza attualmente in condivisione con gli edifici circostanti del Municipio e della centrale per i carabinieri - mentre nei volumi retrostanti saranno inserite residenze minime; si pensa inoltre al potenziamento del trasporto pubblico con un ridisegno delle fermate adiacenti all'edificio, e alla creazione di una nuova ciclovia che colleghi il centro sia verso nord sia verso sud

Here the primary objective is to create seasonal housing both for workers who orbit in the

surrounding area (especially in Gressoney La Trinitè, where the main tourist facilities are concentrated, but not only) and for smart workers, also creating hybrid community spaces designed as a meeting point between the local community and these semi-temporary micro-communities. The new function for Casa Fantonlin and the adjacent building will therefore be temporary residence, intended both as a residence for seasonal workers and for remote workers looking for a different lifestyle for a few months a year: at the head of the road, common spaces are being planned to be shared at times with the local community - as well as a redesign of the open spaces currently shared with the surrounding buildings of the Town Hall and the Carabinieri headquarters - while the volumes behind will be home to minimum residences; furthermore, the strengthening of public transport is being considered with a redesign of the stops adjacent to the building, and the creation of a new cycle path that connects the center both to the north and to the south.

DESCRIZIONE

Provincia: Aosta
Comune: Gressoney-Saint-Jean
Frazione: capoluogo
Località: Villa Margherita

Indirizzo: Località Villa Margherita, n. 4
Riferimenti catastali: Fg. 17, mapp. 52
Georeferenziazione: <https://maps.app.goo.gl/vWYc7BxYqUur7dcR6>
Coordinate: 45.777761, 7.826951

Denominazione: Casa Fantolin
Classe: edifici civili
Tipologia: magazzino
Proprietà: pubblica (Comune di Gressoney-Saint-Jean)
Categoria catastale: magazzini e locali deposito

Inserimento ambientale: Area urbana
Specificazione: Montagna

Descrizione essenziale dell'edificio o complesso:

- Impianto strutturale: (Casa Fantolin) edificio di pianta rettangolare costituito da due corpi di fabbrica con basamento comune, su 2-4 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante e tamponamenti in legno, coperto da tetto a due falde con manto in lose in pietra; bassofabbricato a pianta rettangolare con struttura in cemento armato e tetto piano; (rustico) edificio di pianta rettangolare, su 3 livelli, costruito in muratura di laterizio e pietra piena portante, coperto da tetto a due falde e abbaino con manto in lose in pietra
- Coperture: tetto a due falde, tetto piano
- Superficie: 183 mq
- Anno o epoca di costruzione: -

Stato di conservazione: buono

Eventuali note sullo stato di conservazione: gli edifici preservano la loro integrità formale e strutturale

Uso originale: magazzino
Uso attuale: inutilizzato

SITUAZIONE URBANISTICA E VINCOLI

PRG: zona "A", sottozona "Ad1"

"Art. 44 (Sottozona di tipo "A"). 1. Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi"

Altre informazioni: manufatto di Casa Fantolin individuato come "Documento"; edifici adiacenti individuati come "Monumento" e "Bassofabbricato"

Vincoli:

- art. 33 - Aree boscate: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 34 - Zone umide e laghi: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 35 comma 1 - Terreni sedi di frane in atto o potenziali: manufatto rientrante negli ambiti inedificabili come "Area F3 – aree dissestate a bassa pericolosità"
- art. 36 - Inondazioni: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 37 - Valanghe: manufatto non rientrante negli ambiti inedificabili
- art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua laterali: manufatto non rientrante nell'ambito
- area tutelata per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera c) (c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia

- di 150 metri ciascuna): manufatto rientrante negli ambiti inedificabili
- aree tutelate per legge dlgs 42/2004, art. 142 lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: manufatto non rientrante nell'ambito
- Edificio schedato da Soprintendenza BCA Valle d'Aosta

PROCESSO

Soggetti coinvolti: Comune di Gressoney-Saint-Jean

Altri progetti: Progetto esecutivo per il restauro degli edifici "Rustico" e "Casa Fantolin" (2018; studio Baietto-Battiato-Bianco e altri parzialmente realizzato)

Potenzialità:

- prossimità al capoluogo
- Vicinanza di altri edifici di interesse storico-architettonico (alcuni dei quali dismessi) con cui creare una rete in un'ottica di rigenerazione complessiva e valorizzazione del nucleo urbano

Criticità: -

Destinazione richiesta: edilizia convenzionata, alloggi per lavoratori stagionali, ostelli

Destinazione proposta:

- ricettività (residenza temporanea per lavoratori stagionali)
- servizi di pubblica utilità

Prime ipotesi di intervento: rifunzionalizzazione con restauro dell'esterno, ristrutturazione interna, demolizione e ricostruzione

The approach adopted by the working group to the elaboration of the guidelines is to define a design strategy capable of bringing out, on the one hand, the typicality of the actions of intervention on the built environment and, on the other hand, a systemic action on the peculiar variables involved in the action of redevelopment of the existing building heritage. In this way it becomes possible to extend the design strategy to the generality of potential case studies.

The reuse of disused or underutilized buildings involves the allocation of new functions.

Consistent modification of a building's functions almost necessarily means that its form must be reshaped, involving different classes of manipulation, more or less combined, in addition to the more traditional interventions of restoration, demolition and reconstruction.

These modes of intervention, which are carried out through a process by addition (or subtraction), constitute an alternative precisely to demolition and reconstruction, not accepting as an irrevocable destiny of the built environment its destruction, but rather stimulating the search for durable solutions for its adaptability. In fact, volumetric additions, as opposed to traditional planimetric remodeling, prefigure a wealth of spatial and distributional configuration options capable of best adapting to the peculiar contexts of intervention.

PER SATURAZIONE

PER VOLUMI PARASSITI

A TUTT'ALTEZZA

ALLA BASE

IPOGEA

IN CONTINUITÀ

IN DISCONTINUITÀ

DESATURAZIONE

DIMINUIZIONE SELETTIVA

DIMINUIZIONE

GIUSTAPPOSIZIONE

AGGIUNTA INDIPENDENTE

SCATOLA NELLA SCATOLA

COMPLETAMENTO

SOSTITUZIONE

RESTAURO

RUDERIZZAZIONE CONTROLLATA

INNESTO O GRAFTING

ADDIZIONE ORIZZONTALE

ADDIZIONE VERTICALE

SOTTRAZIONE

INTERVENTI SU VOLUME E SUPERFICI DELL'EDIFICIO ESISTENTE**DI TIPO VOLUMETRICO-SPAZIALE****SENZA CREAZIONE DI NUOVI VOLUMI E SUPERFICI**

INNESTO O GRAFTING

CON CREAZIONE DI NUOVI VOLUMI E SUPERFICI

AMPLIAMENTO ADDIZIONE ORIZZONTALE ACCRESCIMENTO IPOGEO

ALLA BASE

A TUTT'ALTEZZA

GEMMAZIONE (O PER
VOLUMI PARASSITI)
SATURAZIONE

VERTICALE

SOPRAELEVAZIONE

IN CONTINUITÀ CON
SAGOMA EDIFICIO
IN DISCONTINUITÀ CON
SAGOMA EDIFICIO

SOTTRAZIONE

DECRESCITA/DIMINUZIONE

DECRESCITA/DIMINUZIONE
SELETTIVA
DESATURAZIONE

GIUSTAPPPOSIZIONE

AGGIUNTA
INDIPENDENTESCATOLA NELLA
SCATOLA (O BOX IN BOX)
COMPLETAMENTO

SOSTITUZIONE

RESTAURO

RUDERIZZAZIONE
CONTROLLATA
DEMOLIZIONE**INTERVENTI SULL'ORGANISMO EDILIZIO ESISTENTE****TIPO SUPERFICIALE-BIDIMENSIONALE****SENZA CREAZIONE DI
NUOVI VOLUMI E
SUPERFICI**INTEGRAZIONE (O
RETROFITTING O
STRATEGIA DEL
CAMALEONTE)

INVOLUCRO

ACCRESCIMENTO

GEMMAZIONE

SATURAZIONE

STRUTTURE

ACCRESCIMENTO

GEMMAZIONE

SATURAZIONE

IMPIANTI

ACCRESCIMENTO

GEMMAZIONE

SATURAZIONE